

Les modalités d'enseignement et d'apprentissage par le numérique

Cas de la faculté des sciences d'Oujda

Teaching and learning methods through digital technology

Case of the faculty of science of Oujda

Jamal BENALI

Doctorant

Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir

Mounia TOUIAQ

Professeur de l'Enseignement Supérieur

Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir

Laboratoire de Recherche sur les Langues et la Communication

Date de soumission : 22/10/2020

Date d'acceptation : 12/12/2020

Pour citer cet article :

BANALI J. & TOUIAQ M. (2020) « Les modalités d'enseignement et d'apprentissage par le numérique Cas de la faculté des sciences d'Oujda », Revue Internationale du chercheur « Volume 1 : Numéro 4 » pp : 749 - 757.

Résumé

Le présent travail relate une expérience menée à la Faculté des Sciences d'Oujda en matière d'enseignement-apprentissage enrichi par le numérique. Cette tentative expose une manœuvre de scénarisation et de conception d'un module « Mise à niveau linguistique A1 ». Les cours en ligne ont été mis sur une page Facebook en faveur des étudiants de certaines filières scientifiques, fraîchement inscrits à l'université (semestre 1). Cette expérience est évaluée à travers une grille d'observation qui simplifie la quantification et le classement de certaines pratiques apprenantes des étudiants. La particularité de ce travail, c'est le repérage de certaines tendances qui sauraient délimiter les usages des étudiants et envisager une scénarisation significative des apprentissages en faveur de 112 cas.

Encourager la mise en place des formations à distance ciblées gagne un intérêt croissant qui requiert le déploiement d'une stratégie adaptative d'optimisation des modalités d'enseignement afin de limiter la confusion endurée par les apprenants ainsi que leurs enseignants.

Mots clés : « Enseignement-apprentissage enrichi; scénarisation; mise à niveau; observation; quantification »

Abstract

This work relates an experience at the Faculty of Sciences of Oujda in Blended learning. This attempt exposes a maneuver for scripting and the design of « Language upgrade A1 » module. The online courses were uploaded on a Facebook page for students of certain scientific fields, freshly enrolled in the university (Semester 1). This experience is assessed through an observation grid that simplifies the quantification and ranking of certain student learning practices. The peculiarity of this work is the identification of certain trends that can delineate the uses of students and envisage a meaningful scenario of learning for 112 cases.

Encouraging the implementation of targeted distance learning is gaining increasing interest, which requires an adaptative strategy to optimize teaching methods in order to reduce the confusion endured by learners and their teachers.

Keywords : « blended learning; scripting ; language upgrade; observation; quantification »

Introduction

Il est force de constater que les technologies de l'information et de la communication occupent un espace de plus en plus conséquent sur nos pratiques quotidiennes. De nos jours, penser les négliger, ou en faire une abstraction est une sottise sinon, un handicap qu'il faudrait soigner.

Peu importe le statut de l'acteur pédagogique, qu'il soit étudiant, enseignant ou administrateur, chacun se doit de repenser ses pratiques afin d'optimiser non seulement son temps, mais aussi son usage des technologies qui ont cet attribut d'enseignement, et encore mieux, ils peuvent avoir ce versant d'apprentissage.

En effet, la souplesse de la technologie et les perspectives de son évolution contribueraient à la transformation positive du paysage éducatif. Nul ne peut nier qu'un alignement minimal aux modes mondiaux est à envisager.

Sans prétendre à une révolution des pratiques, le présent travail espère encourager une intervention capable de fluidifier une évolution des usages numériques sous peine de constater avec un certain retard le déséquilibre du système éducatif qui peine à réaliser des résultats.

Probablement, il est assez réducteur de croire au fait que l'adoption du numérique par l'université contribuerait à maintenir un équilibre au profit de la société, et inversement, la société est à l'origine de l'équilibre de l'université. Ici, un autre débat que l'on ne saurait discuter pour le moment. Mais, revenons au fait, que les deux instances seraient en mesure de se concorder à motiver un apprentissage adéquat.

En outre, en supposant que les universités puissent être le noyau de tout changement social, les activités éducatives en ligne (e-learning) seraient capables d'engendrer un nombre conséquent de compétences « transversales notamment » chez les enseignants et les apprenants. En effet, l'impulsion des technologies de l'information et de la communication serait capable de déclencher des initiatives où l'on verrait des individus autonomes et motivés. En somme, l'intégration des technologies aux pratiques universitaires amorcerait un terrain de réflexion et d'action propice à l'épanouissement cognitif et procédurale de l'individu.

En revenant au cas de notre étude, par, notre appartenance régionale, et durant un certain temps académique, l'Université Mohammed Premier d'Oujda, se considère un terrain d'innovation notamment par ces différentes structures de réflexion et de mise en place d'une progression saine. Mais, cette pratique innovante risque de se confronter à une résistance de la

part des acteurs pédagogiques, résistance qui n'est pas souvent préméditée mais traduirait une peur de faire autrement ce qu'on a l'habitude de faire systématiquement.

Cependant peut-on espérer une acceptabilité sans résistance à la formation à distance ?

Dans ce sillage notre travail mené à la Faculté des Sciences d'Oujda ciblera les étudiants de première année en relatant les pratiques et les contraintes d'apprentissage recensées par une grille d'observation qui nous permettra d'interpréter au mieux la progression et les tâches des apprenants. En effet, cette étape nous guidera pour justifier la scénarisation susceptible d'optimiser les apprentissages et le rapport triangulaire de l'apprenant au savoir, au support employé et à l'enseignant.

1. Contexte

De nos jours, l'apprentissage tout au long de la vie est un concept inhérent à l'individu qui souhaite tisser son profil ou améliorer ses compétences. Cet effort prend compte de la mutation des méthodes d'apprentissage et de l'évolution des rôles des enseignants et des apprenants.

A la Faculté des Sciences d'Oujda, comme toutes les facultés des sciences du royaume du Maroc, le module Langue et Terminologie (LT) est censé favoriser l'apprentissage de la langue française en permettant à l'étudiant d'associer entre ses apprentissages techniques et méthodologiques, par un ensemble de cours magistraux et autres cours pratiques de façon à l'amener à une meilleure prise en main de ses apprentissages. Mais, les carences linguistiques de plus en plus imposantes ont freiné l'acquisition des compétences escomptées par ce module. En effet, les compétences identifiées par le module LT devraient permettre à l'apprenant de :

- S'intégrer activement dans un groupe,
- Apprendre efficacement en groupe,
- Gérer efficacement ses apprentissages,
- Prendre la parole en public,
- Communiquer avec aisance en contextes différenciés,
- Être capable de mener une autoscopie.

Sauf qu'il est tout aussi essentiel de souligner que ces compétences génériques peuvent se décliner en un ensemble de sous-compétences spécifiques à chaque filière.

Probablement, le module a été revu de façon à répondre à des besoins plus spécifiques dans une perspective de professionnalisation des contenus, mais, il est tout aussi certain que malgré la prise en compte d'un bon nombre d'indicateurs (référentiel de compétences, les objectifs et les besoins d'apprentissage, la cohérence du module, l'adaptation du module au cursus, les supports pédagogiques, les stratégies d'animation, l'effectif pléthorique des étudiants, le système d'évaluation, etc.) le module peine à réaliser ses enjeux surtout avec le taux d'encadrement dépassant les 65 étudiants par enseignant, sinon avec la masse horaire réelle effectif assez faible avoisinant à peine les 20 heures par semestre.

2. Méthodologie de recherche

Lors de notre étude, nous avons eu recours à une enquête quantico-qualitative sur le terrain dans laquelle nous avons interrogé les étudiants inscrits dans deux filières :

- Sciences mathématiques Physique Chimie, avec 50 étudiants,
- Sciences de la vie et de la terre, avec 62 étudiants,

Les étudiants ont été interrogés à travers un questionnaire semi-directif afin d'étudier et de mener une réflexion sur le processus de scénarisation de nos cours et d'apprentissage de nos collaborateurs. Les échanges visaient à repérer les tendances d'usage de façon à délimiter le comportement des étudiants concernés par l'étude.

3. Interprétations

Nous estimons que l'étude du terrain par l'entretien semi-directif peut révéler les perceptions et les attitudes d'une souche d'étudiants significative. La méthode et le soin portés à cette méthode concrétiseront et feront valoir différentes indications utiles relatives à la scénarisation de la formation, aux apprentissages ainsi qu'à la relation formateurs-formés.

En effet, notre travail a permis de sonder les pratiques de pas moins de 112 étudiants qui ont permis de construire les propos suivants.

3.1. Scénarisation

Ayant clairement défini les objectifs du module, les étudiants ont, par une certaine oscillation, manifesté de l'intérêt à la formation. Même si à peine 18% des participants confient utiliser leurs téléphones ou leurs ordinateurs à des fins pédagogiques, contrairement aux 35 % absorbé par des sessions de clavardage, ou encore 28% qui visionnent des vidéos. Le contenu que nous avons proposé a su stimuler l'adhésion des étudiants de manière significative de façon à assurer un taux d'assiduité assez conséquent avoisinant les 80%.

Si certains éléments du cours se contentaient de la compréhension l'écrit (25% du cours), le reste quant à lui a été équitablement réparti entre production de l'écrit et compréhension de l'oral. Toutefois, la nature de l'outil ne permettait pas une réelle mise en valeur de la production orale qu'on s'est résigné à enseigner en présentiel.

3.2. Apprentissages

Ces données relatives à la flexibilité du contenu, des activités et de l'évaluation ont démontré une fluidité considérable dans l'apprentissage (facilité de compréhension, d'application des concepts). Cela revient surtout à l'articulation des exemples et de l'adaptation du rythme du cours. Nous avons constaté, grâce à une répartition en trois temps (amorce, médium et aboutissement), une évolution remarquable des profils¹ des apprenants qui étaient progressivement : égarés, curieux, intéressés puis distraits, par moment l'on constatait des piques de certains qui étaient : impatient, amusés et enfin empressant.

En repensant à la progression globale en fonction du projet pédagogique préétabli en concordance avec les délais et l'approche des examens de fin de semestre, nous avons créé une sous-catégorie de commentaires ayant trait :

À la présentation individuelle : ces commentaires comportent la fiche signalétique des étudiants inscrits au cours LT.

- Aux informations complémentaires : il s'agit des commentaires véhiculant des demandes d'éclaircissement des faits relatifs au point de langue, un souci pédagogique, un souci administratif, ou un éclaircissement théorique.

¹ Egaré : il s'agit de l'étudiant qui dépose soit un commentaire ou un message après la fin de l'activité en question.

Curieux : ce qualificatif désigne l'étudiant qui pose des questions relativement impertinentes, et qui ne se manifeste jamais en classe.

Intéressé : est qualifié de intéressé, tout étudiant qui accuse d'une assiduité remarquable au cours, une participation active aussi bien sur la page, qu'en classe, et qui manifeste des réactions instantanées aux consignes et aux travaux.

Distrait : est l'étudiant qui dépose un travail au dernier moment, ou légèrement après la fin du délai.

Impatient : nous qualifions d'impatient les étudiants qui manifestent un intérêt récurrent aux cours, avec une récurrence de mention « j'aime » assez remarquable, et un « partage » régulier du contenu.

Amusé : il s'agit ici des étudiants qui commentent soit par une icône, soit des acronymes connus par les cybernautes comme : « lol », « mdr », « XD », etc.

Empressant : l'étudiant empressant pour nous, est celui qui se contente de mention « j'aime » et qui n'agit pas à nos réponses dans un délai crucial et défini.

- Aux réponses aux exercices : parfois, on demandait des réponses en commentaire, d'où la nécessité de voir ce qu'il en découle.
- Aux commentaires en acronyme ou en icône : ce sont des commentaires en comporte aucun texte. Il s'agit de certains acronymes comme « mdr », « xd », ou des émoticônes. L'équité scientifique ne nous autorise pas à envisager leur interprétation.
- Au lancement de débat : les commentaires que l'on regroupe ici ont trait à l'initiative des étudiants. Il arrive qu'un étudiant dépose un statut, et invite ses collègues à agir, ou bien, une ressource, et le publiant sollicite la collaboration de ses pairs.

En effet, l'échange par les pairs ou même tutoré au sein du groupe était conséquent. En savant pertinemment que certaines activités collectives risquent de retarder le travail, nous avons dû proposer de changer de collaborateurs à chaque fois que c'est nécessaire afin d'éviter d'instaurer des habitudes de paresse ou tout simplement de manque de collaboration. Ainsi par exemple nous avons pu aboutir à des prises de position, à de la planification, à de la prise de décision et à de l'anticipation à des taux variables qui sont des résultats prisés par ce module qui se veut transversale.

4. Médiation et médiatisation des cours

Quant à la médiatisation et la médiation des cours, les apprenants semblent plus entraînés et motivés à s'interroger sur le contenu présenté dans le cours et ils ont manifesté une sorte de difficulté d'accès concernant l'accès aux ressources. 63,20 % ont fait savoir que le coût dépassait leurs moyens. Les tarifs des frais d'accès proposés par les opérateurs sont si peu encourageants. Par ailleurs, le choix des outils dispensés sont encourageants et motivants pour aboutir à cette formation. Nos interventions de régulation de certains problèmes de divers ordres, ou d'orientation vers la méthode de travail la plus adaptée et la veille sur les feedbacks a permis de maintenir la motivation, l'encouragement et l'accompagnement des apprenants qui ont fait valoir notre désir d'améliorer les contenus et par conséquent les apprentissages.

Nos diverses interventions relativisaient les contraintes et amoindrissaient le blocage face à la réalisation d'une tâche que les apprenants trouvaient difficile à réaliser. De plus, Il n'a jamais été question de négliger le rôle de la scénarisation en amont du contenu et l'évaluation en aval tout en veillant à simplifier l'accessibilité au support pour telle ou telle activité. Il est tout aussi notoire que l'accompagnement humain, qu'il soit cognitif, métacognitif ou affectif,

devrait prendre en considération la qualité du contact, de la formation et de ses outils afin de pouvoir individualiser les apprentissages.

Conclusion

Le contexte foisonnant sur tous les domaines, qu'ils soient culturels ou économiques ou sociaux, de notre travail se veut un défi pour le développement de la société. Qu'elle soit en période de crise ou plus simplement dans une perspective de mise à niveau ou de soutien, le numérique est une opportunité de mise en pratique de différentes qualités assez profitables à tous enseignants, apprenants, concepteurs et pédagogues.

Il n'est plus question de nos jours de penser au fait que l'enseignement à distance ou enrichi est un concept idyllique, mais il est une nécessité qu'il nous incombe de bien maîtriser en assurant sa continuité et son efficacité.

Le présent travail n'a pas omis les implications managériales sous-jacentes à tout dispositif de formation à distance, mais il est plutôt une assise permettant de repenser le développement des compétences de manière individualisée prenant compte des difficultés liées au coût. Sauf qu'il nous intéresse de comprendre la perception de l'apprenant de son environnement d'apprentissage. Toutefois les interactions entre collaborateurs au sein du dispositif sont assez réduites mais utiles selon une démarche assez restreinte. Ce qui nous amène à scénariser une progression soigneusement évaluée capable de surpasser l'appauvrissement progressif des interactions et des informations en ligne.

Dans une perspective, il serait judicieux d'envisager un élargissement de l'expérience à un public plus élargi comprenant des étudiants des facultés voisines. Ceci serait en mesure d'enrichir aussi bien l'offre en formation, mais aussi les possibilités de réflexion poussées en comportement apprenant.

Enfin, il serait tout aussi intéressant de voir de plus près les éventuelles divergences, entre les étudiants des disciplines scientifiques d'une part et leurs homologues à la faculté des lettres afin de sonder les déterminants de l'efficacité de l'apprentissage par le numérique.

BIBLIOGRAPHIE

- Baujard, C.** (2005). Stratégie d'apprentissage e-learning, 3. Consulté à l'adresse <http://www.cairn.info/article.php?>
- Blanchet, P.** (2012). La contextualisation entre sociolinguistique et sociodidactique : enjeux théoriques et méthodologiques. ResearchGate, p 13-20.
- Bourque, C. & Garant, C.** (2016). Une recherche exploratoire pour accéder à la motivation de l'apprenant universitaire en formation à l'enseignement dans son expérience de formation en ligne. Tréma, (44), 65-78. <https://doi.org/10.4000/trema.3400>
- Bulot, T.** (2013). Discrimination sociolinguistique et pluralité des normes identitaires (Vol.4).
- Coeur, C. L.** (1939). Textes sur la sociologie et l'école au Maroc. Presses Universitaires de France.
- Corriveau, L. & Letor, C.** (2010). Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de formation (De boeck supérieur). Bruxelles.
- Duru-Bellat, M. & Van Zanten, A.** (2012). Sociologie de l'école (Armand Colin). Paris.
- Elalouf, M.-L., Martel, S. & Moinard, P.** (2016). Un dispositif d'écriture collaborative au service de la réflexivité en formation d'enseignants. Ela. Études de linguistique appliquée, (184), 477-489.
- Fave-Bonnet, M.-F.** (2011). Formation pédagogique et développement professionnel des enseignants du supérieur. Le « cas » français. Recherche et formation, (68), 127-136. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.1568>
- Glikman, V.** (2013). Formations à distance en ligne et liberté d'apprendre. Hermès, La Revue, (45), 117-121.
- Jézégou, A.** (2007). La distance en formation. Distances et savoirs, 5(3), 341-66. <https://doi.org/10.3166/ds.5.341-366>.
- Le Boterf, G.** (2011). Ingénierie et évaluation des compétences. Éditions d'Organisation.